

BIODIV: ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.

5º Informe de seguimiento Comité Técnico Especializado para el desarrollo de las actuaciones de biodiversidad marina

(julio 2025 - diciembre 2025)

ACTIVIDAD 5: Mejora del conocimiento de hábitats y comunidades marinas

Actividad 5.4: Mejora del conocimiento de la distribución, estado y evolución de las
praderas marinas.

ANEXO NUM: 5.4.1-A5.4 Informe ejecutivo NORGRASS25

INFORME DE CAMPAÑA

NORGRASS25

Mayo-Septiembre 2025

Atardecer sobre la Ría de Ares.

BIODIV: ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.

ACTIVIDAD 5: Mejora del conocimiento de hábitats y comunidades marinas

Actividad 5.4: Mejora del conocimiento de la distribución, estado y evolución de las praderas marinas.

Cita recomendada: Fernando García González, Jaime Bernardeau-Esteller, Maria Dolores, Belando, Víctor Orenes Salazar, Ana Ramírez Lizán, Virginia Sandoval, Eva Cacabelos Reyes, Guillermo Díaz Agras, Ramiro Rodríguez Tato, Pablo Rhodes Pérez, Iván Vázquez Sánchez, Charo Brinquis Crespo, Lara Álvarez Chaves, Bella García Oliva, Itziar Galíndez Centeno, Eva María Fernández Martín, Laura Balboa Mejuto, Paula San Martín Loren, Alessia Scuderi, María Macías González, Cristina Padilla González. 2025. *Informe ejecutivo de la campaña NORGRASS25. Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025, BIODIV), Actividad 5.4.* CSIC-IEO, Centro Oceanográfico de Murcia, Memoria científico-técnica, 22pp.

Campaña enmarcada en el proyecto BIODIV: “Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)”. Proyecto financiado por la Unión Europea- Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; e impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ficha técnica de la campaña	5
2. Introducción y objetivos	6
3. Zonas de estudio	8
4. Descripción de los trabajos desarrollados	9
4.1. Cartografía de distribución de praderas marinas	9
4.1.1 Análisis satelital	9
4.1.1.1 Puntos de verificación en terreno	11
4.1.2. Dron	13
4.1.3. Vídeo submarino georeferenciado	15
4.2 Programa de seguimiento de las praderas marinas NORGRASS	16
4.2.1 Parámetros estructurales en praderas de <i>N. noltei</i>	18
4.2.2 Parámetros estructurales en praderas de <i>Z. marina</i>	20
5. Bibliografía	22

1. Ficha técnica de la campaña

Nombre: CARTOGRAFIADO Y MONITOREO DE LOS HÁBITATS DE ANGIOSPERMAS MARINAS EN LA DEMARCACIÓN NORATLÁNTICA

Código: NORGRASS25

Proyecto: ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA: ESPACIOS Y ESPECIES MARINOS PROTEGIDOS DE COMPETENCIA ESTATAL (2022-2025) (BIODIV)

Actividad 5: Mejora del conocimiento de hábitats y comunidades marinas.

Actividad 5.4: Mejora del conocimiento de la distribución, estado y evolución de las praderas marinas.

Tipo de campaña: Cartografiado y muestreo de praderas de *Zostera marina* y *Nanozostera noltei* mediante seguimientos a pie, buceo científico, video submarino, drones aéreos y técnicas de teledetección satelital.

Objetivo general: Realización de una campaña de muestreo para dar apoyo al cartografiado de praderas y a la puesta en marcha de una red de seguimiento de angiospermas marinas en la Demarcación Noratlántica en el marco del proyecto BIODIV.

Zona: Demarcación Noratlántica (Cantabria, Asturias y Galicia).

Duración: De mayo a septiembre de 2025, entre 20 y 30 días de trabajo de campo.

- Fase I: Del 20 al 30 de mayo
- Fase II: De junio a septiembre

Barco: Embarcaciones de la Estación Marina de la Graña (Universidad de Santiago de Compostela), en régimen de alquiler.

Investigador responsable: Juan Manuel Ruiz (IEO-CSIC Murcia) juanm.ruiz@ieo.csic.es

Jefe de Campaña: Fernando García González, Jaime Bernardeau-Esteller

Personal científico: 8 biólogos buceadores científicos del IEO-CSIC, además de expertos y colaboradores de diferentes comunidades autónomas.

Actividades en aguas extranjeras: No

Compromisos adquiridos: Encargo del Ministerio de Transición Ecológica al IEO-CSIC

2. Introducción y objetivos

La actividad 5 “Mejora del conocimiento de hábitats y comunidades marinas”, tiene como objetivo cubrir lagunas de información previamente identificadas para ciertos hábitats y localidades. En concreto, la actividad 5.4 “Mejora del conocimiento de la distribución, estado y evolución de las praderas marinas” se centra en ampliar el conocimiento sobre praderas marinas y realizar una evaluación de su estado, siendo uno de sus objetivos “Desarrollar e implementar un programa de seguimiento de praderas marinas (*Nanozostera noltei* y *Zostera marina*) en la Demarcación Noratlántica”. La coordinación de este programa de seguimiento está a cargo del Grupo de Ecología de Angiospermas Marinas (GEAM IEO-CSIC).

Desde el GEAM entendemos que la mejor forma de abordar un seguimiento de este tipo es de manera colaborativa, teniendo en cuenta los trabajos previos y los programas de monitoreo ya en marcha en cada comunidad autónoma, con el fin de generar sinergias y evitar duplicar esfuerzos. El grado de implicación de los grupos de colaboradores de cada CCAA es el que ellos deseen, desde la simple propuesta de zonas de muestreo hasta la participación en los monitoreos realizados por el GEAM, pudiendo también llevar a cabo ellos mismos los muestreos o incorporar a esta red otras praderas que ya estén siendo monitoreadas localmente. En todas las regiones y para todas las especies, la selección de las zonas de estudio se ha consensuado con la administración competente y con expertos locales mediante la realización de talleres y reuniones.

En este contexto, la campaña NORGRASS25 tiene como objetivos principales:

- 1.- Contribuir a la actualización y mejora de la información contenida en la primera edición del Atlas de praderas marinas de España, con vistas a la elaboración y publicación de la segunda edición del Atlas.
- 2.- Desarrollar e implementar un programa de seguimiento de praderas marinas (*N. noltei* y *Z. marina*) en la Demarcación Noratlántica.

Esta campaña, complementa la campaña NORGRASS24 realizada en 2024 y centrada en la región comprendida entre Santoña y Ortigueira. En este caso, NORGRASS25 se dividió en 2 Fases. La Fase 1, desarrollada en mayo, se enfocó en el estudio del resto de las Rías Altas de Galicia no visitadas durante NORGRASS24, al considerarse esta la zona de mayor déficit de información. La Fase 2, abarcó diversos trabajos realizados por el GEAM y otros llevados a cabo en colaboración con los grupos de expertas locales, las Agentes Ambientales SGBTM-MITECO y los equipos de Tragsatec (proyecto “Ojos en la Costa”). En la Fase 2 se cubrieron varias regiones clave de las Rías Bajas (Galicia) y se continuaron los trabajos en la Ría de Villaviciosa (Asturias).

Figura 1. Seguimiento colaborativo. Arriba izquierda: reunión de expertos en praderas marinas de la demarcación noratlántica en Santander (enero 2024). Arriba derecha: muestreo conjunto GEAM (IEO-CSIC) con IHCantabria en Santoña (mayo 2024). Abajo izquierda: estación de muestreo en la Ría de Coruña puesta en marcha con el apoyo del equipo de Tragsatec (mayo 2025). Abajo derecha: Agentes del Medio Ambiente SGBTM-MITECO colaborando en la toma de datos de campo en Sada durante la campaña NORGRASS25 (mayo 2025).

3. Zonas de estudio

En NORGRASS25 se visitaron las siguientes zonas de estudio (Fig. 2) en las que se realizaron las tareas que se resumen a continuación:

- **Ría de Cedeira** (ZEC Costa Ártabra): análisis satelital y toma de datos de verificación para cartografía de *N. noltei*.
- **Ría de Ferrol** (ZEC Costa Ártabra): análisis satelital, toma de datos de verificación y realización de 4 vuelos de dron para cartografía de *N. noltei* y *Z. marina*; instalación de 4 estaciones de monitoreo, 2 para *Z. marina* y 2 para *N. noltei*.
- **Ría de Ares**: análisis satelital, toma de datos de verificación y realización de 3 vuelos de dron para cartografía de *N. noltei* y *Z. marina*; instalación de 2 estaciones de muestreo de *Z. marina*.
- **Ría de Betanzos** (ZEC Betanzos-Mandeo): análisis satelital y toma de datos de verificación para cartografía de *N. noltei* y *Z. marina*; instalación de 2 estaciones de muestreo, una por especie.
- **Ría de Coruña**: análisis satelital y toma de datos de verificación para cartografía de *N. noltei*; instalación de una estación de monitoreo de *N. noltei*.
- **Ría de Corme e Laxe** (ZEC Costa da Morte): análisis satelital y toma de datos para cartografía de *N. noltei*.
- **Ría de Arousa**: análisis satelital y toma de datos para cartografía de *N. noltei*; instalación de una estación de monitoreo de *N. noltei*.
- **Ría de Pontevedra**: análisis satelital y toma de datos para cartografía de *N. noltei*.
- **Ría de Villaviciosa**: análisis satelital, toma de datos de verificación y realización de 5 vuelos multispectrales de dron para cartografía de *N. noltei*.

Figura 2. Zonas de estudio abordadas durante la campaña NORGRASS25.

4. Descripción de los trabajos desarrollados

Para abordar los dos objetivos fundamentales de la campaña se han realizado una serie de tareas relacionadas con el cartografiado de praderas marinas y la recogida de datos y muestras para la potencial evaluación de estado de las mismas. Los metadatos de la información geoespacial recabada pueden ser consultados en el visor del GEAM: https://coastal-ai.github.io/GEAM_GEODATABASE/.

4.1. Cartografía de distribución de praderas marinas

Uno de los objetivos fundamentales de la actividad 5.4 consiste en actualizar la información cartográfica de los límites de distribución de las praderas marinas. Para ello se designaron una serie de zonas de estudio para las cuales, a través de reuniones con los expertos locales, se habían detectado déficits de información cartográfica. En estas zonas se recogieron puntos de verificación en terreno, se realizaron vuelos fotogramétricos con drones y transectos de vídeo submarino georreferenciado.

4.1.1 Análisis satelital

Para el estudio de la distribución de las praderas intermareales se emplearon imágenes de Sentinel-2 y el modelo de clasificación supervisada mediante redes neuronales ICECREAMS (Intertidal Classification of Europe: Categorising Reflectance of Emerged Areas of Marine vegetation with Sentinel-2; Davies, 2024). En primer lugar, las zonas intermareales se calcularon ad-hoc para cada ría, empleando datos de los mareógrafos de Puertos del Estado, que permitieron localizar y filtrar imágenes satelitales tomadas en pleamar viva y en bajamar viva y así estimar la superficie ocupada por la lámina de agua en ambos casos. Las zonas intermareales se obtuvieron por diferencia entre estas imágenes. Posteriormente, se seleccionó la imagen óptima más cercana a la fecha de la campaña, a la que se aplicó esta máscara intermareal y posteriormente el modelo ICECREAMS. Para más información consultar Metodología NORGRASS: Programa de seguimiento de las praderas marinas de la demarcación noratlántica (Versión 3.0) (https://drive.google.com/file/d/1GzwRPU5sCWZdVmNrD3f1HGPIEFgT82hK/view?usp=share_link).

Figura 3. Ejemplo de cálculo de la zona intermareal en la Ría de Vigo. En la parte superior se representan los análisis de datos de mareógrafos para localizar las imágenes de Sentinel-2 coincidentes con pleamares y bajamares vivas. En el centro puede verse la extensión de la lámina de agua, calculada a través del índice NDWI, en pleamar viva. Abajo la extensión de la lámina de agua en bajamar.

Figura 4. Ejemplo de análisis satelital en la Ría de Ares. En el mapa superior se muestran las predicciones del modelo ICECREAMS aplicado a la zona intermareal previamente calculada. Estos análisis se realizan antes de la campaña. En el mapa central se representan los puntos de verificación y los polígonos que delimitan los vuelos de dron realizados en campo, los cuales sirvieron para definir los polígonos finales de distribución del hábitat que formarán parte de la nueva edición del *Atlas de Praderas Marinas*. Nótese que el modelo y los datos de campo no siempre coinciden, lo que pone de manifiesto la importancia de la validación *in situ* para obtener cartografías de calidad. En el mapa inferior se observa cómo este enfoque mejora notablemente la información cartográfica previa.

4.1.1 Puntos de verificación en terreno

Durante la campaña NORGRASS25 se recogieron un total de 2564 puntos de verificación en terreno a lo largo de toda la demarcación. Estos puntos se suman a los 2477 recogidos durante NORGRASS24, alcanzando un total de 5041 puntos en toda la demarcación. Para la toma de estos datos, se realizaron recorridos a pie a lo largo de las zonas de estudio. En cada uno de estos puntos se anotó la presencia o ausencia de *Z. marina* o *N. noltei*, los porcentajes de los distintos tipos de cobertura presentes, las coordenadas geográficas, se tomó una fotografía en los casos en los que fue posible y se anotó información adicional sobre abundancia y estructura de la pradera. Los puntos de verificación recogidos durante la campaña NORGRASS25 se distribuyen de la siguiente manera:

Figura 5. Puntos de verificación

Figura 6. Ejemplo de toma de punto de verificación. A la izquierda, la inmensa pradera de *N. noltei* en Sada. En el centro, app generada usando Cybertracker para la recogida colaborativa de datos de verificación siguiendo un protocolo estandarizado. A la derecha, toma de puntos de verificación en colaboración con el equipo de AMAs SGBTM-MITECO.

4.1.2. Dron

También se realizaron un total de 12 vuelos fotogramétricos a través de los cuales se han recogido un total de 58310 imágenes aéreas (Fig. 4). Cada uno de los vuelos se ha realizado desde una altura variable entre los 5 y los 120 m, en función del área a cubrir. Las imágenes recogidas hasta la fecha mediante drones se distribuyen de la siguiente manera:

Figura 7. Vuelos de dron

Una vez tomadas las imágenes, estas son ensambladas en un ortomosaico mediante un proceso de fotogrametría. Posteriormente, estos mosaicos son empleados para digitalizar los diferentes hábitats de manera manual o mediante clasificación supervisada. De esta manera se obtienen los mapas de distribución que son cotejados con los puntos de verificación para evaluar el grado de exactitud de las cartografías resultantes.

Figura 8. Ejemplo mosaico. Vuelo realizado sobre la estación de monitoreo GAL_NANO_19 localizada en una pradera de *Nanozostera noltei* que crece en un banco marisquero y está por tanto sometida frecuentemente a presiones de arado y recogida de bivalvos. Nótese la presencia de los surcos del arado.

4.1.3. Vídeo submarino georeferenciado

El video submarino georeferenciado consiste en la grabación del fondo marino a través de un patín que lleva integrada una cámara GoPro Hero 9 en su interior. Esta cámara está conectada con un monitor que permite la visualización de la grabación en tiempo real. La cámara es desplazada con el movimiento del barco, y el recorrido es georeferenciado para poder obtener la posición de cada ítem identificado en la grabación. Tras la toma de datos, los vídeos son procesados para la extracción de las coordenadas de los límites de pradera que permiten cotejar y actualizar las cartografías existentes o delimitar nuevas superficies.

Esta herramienta resulta imprescindible para la identificación de los límites de distribución de las praderas submareales de *Z. marina*, donde otras metodologías de mapeo basadas en dron o satélite presentan problemas debido a la turbidez del agua. Durante la campaña NORGRASS25 se realizaron un total de 8 transectos de vídeo submarino georeferenciado, 4 en la ría de Ferrol, 2 en la ría de Ares y 2 en la Ría de Betanzos.

Figura 9. Transectos de vídeos submarinos georeferenciados. En el mapa ampliado puede verse el papel clave de esta metodología a la hora de delimitar las praderas de *Zostera marina*, difícilmente visibles desde la superficie.

4.2 Programa de seguimiento de las praderas marinas NORGRASS

Otro objetivo fundamental de la actividad 5.4 consiste en el establecimiento de una red de monitoreo a largo plazo de las praderas marinas en la demarcación noratlántica, este programa ha sido abreviado bajo el acrónimo NORGRASS. Durante el 2024 se establecieron las primeras 17 estaciones del programa, y durante la campaña NORGRASS25 se han incorporado otras 10, sumando un total de 27 estaciones de monitoreo. En ellas se midieron una serie de parámetros estructurales y se recogieron muestras para su posterior análisis en laboratorio, siguiendo un protocolo de muestreo colaborativo generado en el marco de esta actividad (Metodología NORGRASS: Programa de seguimiento de las praderas marinas de la demarcación noratlántica (Versión 3.0)).

Figura 10. Estaciones de monitoreo instaladas durante la campaña NORGRASS25 en la Ría de Ferrol.

Figura 11. Estaciones de monitoreo instaladas durante la campaña NORGRASS25 en la Ría de Ares.

Figura 12. Estaciones de monitoreo instaladas en las Rías de Betanzos y A Coruña, donde se contó con el apoyo del equipo 2 de Tragsatec.

Figura 13. Estación de monitoreo instalada en la Ría de Arousa por Eva Cacabelos, experta local, ayudada por el equipo 3 de Tragsatec, en colaboración con el programa NORGRASS.

4.2.1 Parámetros estructurales en praderas de *N. noltei*

Las siguiente 5 estaciones de monitoreo fueron instaladas sobre praderas de *N. noltei* GAL_NANO_18, GAL_NANO_19, GAL_NANO_25, GAL_NANO_26 y GAL_NANO_27. En ellas se midieron parámetros estructurales (macrocobertura, mesocobertura, densidad de haces y densidad de espádices).

Figura 14. Parámetros estructurales en *N. noltei*. En las estaciones GAL_NANO_18 y GAL_NANO_19 no se registraron espádices de *N. noltei*.

Figura 15. Muestras intermareales.

4.2.2 Parámetros estructurales en praderas de *Z. marina*

Las siguientes 5 estaciones se instalaron sobre praderas de *Z. marina* GAL_ZOS_20, GAL_ZOS_21, GAL_ZOS_22, GAL_ZOS_23 y GAL_ZOS_24. En ellas se midieron parámetros estructurales (macrocobertura, mesocobertura y densidad de haces).

Figura 16. Parámetros estructurales en *Z. marina*. La estación GAL_NANO_18 estaba localizada sobre una pradera mixta dominada por *N. noltei* pero con presencia de *Z. marina* y en ella se recogieron datos de macrocobertura de ambas especies, no así con el resto de medidas. En ninguna de las estaciones se registraron espádice de *Z. marina*.

Figura 17. Equipo del GEAM antes y durante el muestreo de una estación submareal de *Z. marina*.

Figura 18. Pradera de *Z. marina* en la Ría de Ferrol

5. Bibliografía

Davies, B. F. R., Oiry, S., Rosa, P., Zoffoli, M. L., Sousa, A. I., Thomas, O. R., Smale, D. A., Austen, M. C., Biermann, L., Attrill, M. J., Roman, A., Navarro, G., Barillé, A.-L., Harin, N., Clewley, D., Martínez-Vicente, V., Gernez, P., & Barillé, L. (2024). A sentinel watching over inter-tidal seagrass phenology across Western Europe and North Africa. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 382. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01543-z>